

NAMANGAN MUHANDISLIK-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

"MASHINASOZLIK TARMOQLARIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR" MAVZUSIDAGI XALQARO KONFERENSIYA

ILMIY MAQOLALAR TO'PLAMI

Namangan - 2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

NAMANGAN MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA
INSTITUTI

**“Mashinasozlik tarmoqlarida
innovatsion yondashuvlar”** mavzusida
o'tkazilgan halqaro ilmiy-amaliy anjumanining

MAQOLALARI TO'PLAMI

(2024 yil 22-23 noyabr)

NAMANGAN SHAHRI

Ushbu halqaro ilmiy-amaliy anjuman Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024 yilda xalqaro miqyosida o'tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi doirasida Namangan muhandislik-texnologiya institutida bajarilayotgan "To'qimachilik sanoatida yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun innovatsion o'quv markazini yaratish" loyihasi doirasida tashkil etildi.

Mazkur to'plamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish asosida yengil sanoat korxonalarini iqtisodiy salohiyatini oshirish, paxtani dastlabki ishlash, ipakchilik, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish, charm, poyabzal va mo'yna sanoatining rivojlanishi, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va kadrlar tayyorlashga innovatsion yondashuvlar maslalarini bo'yicha respublikamizdagi hamda xorijiy oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tekshirish va sohadagi ilmiy markazlarning yetakchi mutahassislari, olimlari, professor-o'qituvchilari, doktorantlari, mustaqil tadqiqotchi, magistr va iqtidorli talabalari, shuningdek, ishlab chiqarish va sanoat korxonalarining mutahassislari tomonidan olib borilayotgan tadqiqot ishlari natijalari keltirilgan.

В данном сборнике статьи предоставлены результаты научно-исследовательских работ, проведенной ведущими учеными, докторантами ВУЗов, специалистами производственных и промышленных предприятий на основе внедрения инновационных технологий для повышения экономического потенциала предприятий легкой промышленности, первичной переработки хлопка, дальнейшего развития шелковой, текстильной и швейно-трикотажной промышленности, кожевенной, обувной и меховой промышленности, автоматизации технологических процессов и инновационных подходов по подготовке кадров.

This collection of articles presents the results of research carried out by leading scientists, doctoral students of universities, specialists of industrial and industrial enterprises on the basis of the introduction of innovative technologies to increase the economic potential of light industry enterprises, primary cotton processing, further development of the silk, textile and clothing-knitting industries, leather, footwear and fur industries, automation of technological processes and innovative approaches to training personnel.

Tahrir hay'ati:

Rais: f-m.f.d., prof.O.O.Mamatkarimov

A'zolar: t.f.d., prof. A.A. Obidov

Prof. A.X. Qayumov

Prof. N.M.Safarov

PhD. M.M. Sayidmurodov

PhD. A.A. Xudayberdiyev

2. Жабборов Ғ.Ж. ва бошқалар “Чигитли пахтани ишлаш технологияси”. Дарслик Тошкент – “Ўқитувчи” 1987 й.
3. Р.М.Мурадов, И.З.Аббазов, Х.Ю.Улуғмурадов ва Б.З.Нажмиддинов “Пахтани майда ифлосликлардан тозалаш ускунаси“.№ FAP 20190227.
4. Х.Ахмадходжаев, Р.Мурадов, Ш.Эргашев. Сепаратор очиститель волокнистого материала. №SU1541313 А. С.07.02.90.Бюл №5

ARRALI JIN MASHINASIDA TOLA CHIQISHINI SIFATINI OSHIRISH TAXLILI

**Mamadaliyev Nodirbek Vali o'g'li-PhD, To'xtayev Sherzod Solijonovich-
assistent¹, Isaxanov Hamidulla-professor².**

Namangan to'qimachilik sanoati instituti¹

Namangan muxandislik texnologiya instituti²

Annotatsiya. Jin mashinasining ish unumdorligini o'sishi albatta xomashyo valigi zichligini ortishi bilan birga sodir bo'lishi isbotlangan. Ammo, zichlikning ortishi bilan unumdorlik ortishi ma'lum chegaragacha bo'lib, keyin unumdorlik pasaya boshlaydi. Mualliflar tomonidan ushbu maqolada tola sifatini oshirish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy ishlar taxlil qilingan.

Kalit so'zlar: Paxta, tola, arrali jin, zichlik, kolosnik, arra, baraban, chigit qobig'i, chigit, momiq.

Uzoq yillar davomida qator tadqiqotlar jinning samaradorligini oshirishning turli yo'llarini tanladi. Ishchi kameraning konfiguratsiyasi, ishchi kameradan jinlangan chigitlarning erkin chiqishi uchun chigit tarog'ining holati, kolosniklar shakli, arra tishining geometriyasi, arrali silindrning tezlik rejimi, arrali silindrning diametri, arralar oraliq masofasi kabi parametrlar o'rganilgan.

Arrali jin mashinasining yuqorida ko'rsatilgan muammolaridan ya'ni zichlikning ortishi yoki pasayishi, xom ashyo valigining markazining ko'chishi, chigitning ishchi kamera markazida qolib ketishidan kelib chiqib ishchi kamera markaziga tezlatgichlar o'rnatish taklif etilgan.

Paxta tozalash sanoati korxonalari uchun Jin mashinasining ish unumdorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ish unumdorligiga ta'sir etuvchi bir necha omillarni quyida ko'rib o'tamiz.

O'zbekistonda B.Levkovich, G.I.Miroshnichenko, R.G.Maxkamov, G.D.Djabborov, G.I.Boldinskiy, V.G.Gulidov, P.N.Tyutin, A.Djuraev, M.Tillaev, R.M.Kattaxo'jaev, A.E.Lugachev, B.M.Mardonov, R.Muradov, D.M.Muxammadiev, R.X.Maksudov, S.Z.Yunusov va boshqa olimlarning paxta tolasini chigitdan ajratish

bo'yicha fundamental va amaliy tadqiqotlari natijasida paxta tozalash sohasi fani, texnika va texnologiyasi muayyan darajada rivojlandi.

Arrali jin ishchi kamerada hosil bo'luvchi xom ashyo valigining zichligi unumdorlikka ta'sir etuvchi eng muhim omillardan biri xisoblanadi.[1]

Tadqiqotlar natijasida jin ish unumdorligi xom ashyo valigining zichligi bilan bevosita bog'liq. Zichlik ortishi bilan ish unumi ham ortib borishini I. G. Boldinskiy isbotladi. Ammo G. I. Miroshnichenko zichlik ortish chegarasini ya'ni zichlik 550:600 kg/ ga yetganda arrali jin butunlay paxtani jinlamay qo'yishini isbotlagan.

M. Tillyaev va boshqalar o'z tadqiqotlarida xomashyo valigining zichligini oshirish bilan tola mexanik shikastlanishining ham ortishini ko'rsatdi. O'zgartirilgan jin konstruktsiyasida xomashyo valigining tezlatgichi qo'llanilganda jinning samaradorligi ortgan holda xomashyo valigining zichligi pasayadi. Natijada, xomashyo valigining zichligi kamayishi tolaning shikastlanish darajasini 19-20 % kamaytirish imkonini beradi. SHuningdek, u o'z tadqiqotlarida xomashyo valigi zichligining oshishi bilan tolaning mexanik shikastlanishining ham oshishini asoslab bergan.[2] Uning tadqiqotlarida xomashyo valigini aylantiruvchi tezlatgichning jinlash jarayonidagi quyidagi asosiy ko'rsatkichlarga ta'siri ko'rsatib o'tilgan: mashinaning ish unumi, chigitlarning ishchi kamerada turish vaqti, tarkibi, toladorligi, massasi, xomashyo valigining zichligi va uning ishchi kamerasi devorlariga bo'lgan bosimi.

Tezlatgichlarni konstruktsiyasiga ko'ra 3 turga bo'lish mumkin: qoziqli plankali, diskli, parrakli diskli M. Agzamov [2] xomashyo valigini aylantirishga sarflanadigan energiya harajatlarini pasaytirishga, jinning unumdorligini oshirishga va kolosnikli panjaraning yuqori qismida tiqilishlarni yo'qotish yo'li bilan tola sifatini yaxshilashga imkon beradigan arrali jin ishchi kamerasining ishonchli konstruktsiyasining ishlab chiqqan, jin ishchi kameraga xomashyo valigi aylanishini tezlatish uchun og'ma va tishli diskli tezlatkich taklif etgan.

1-rasm.Qiya diskli tezlatgich o'rnatilgan ishchi kamera

D.A.Kotov o'z tadqiqotlarida, tezlatgich xom ashyo valigini aylantirib, uning tarkibi va aylanish tezligini o'zgartirishini aniqlagan. I.D.Kort valga yuzasida chiqirlari bor disklarni val o'qiga qiya qilib o'rnatilgan tezlatgichni taklif etgan (1-rasm). Jin ishlayotganda xom ashyo valigi disklar tomonidan qismlarga ajraladi, natijada xom ashyo valigining aylanishi tezlashadi. Disklarni valda qiya o'rnatilishi esa xom ashyo valigi qatlamlarini o'qiy yo'nalishda doimiy aralashishiga olib keladi, bu esa jin arrali tsilindri arralari tomonidan paxta bo'lakchalarini yaxshiroq ilinishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akramjon, S., Rustam, M., Akmal, U. and Dilmurat, K. (2018) Movement Differential Equation of Seed Roller which Has Been Installed Stake Accelerator on the Roll Box of Gin Machine. Engineering, 10, 521-529. <https://doi.org/10.4236/eng.2018.108038>

2. Byler R. K. Seed Cotton Moisture Restoration in a Commercial Gin. September 2008, <https://www.researchgate.net/publication/228530439>.

JINLASH JARAYONIDA TOLA CHIQUISH SIFATINI OSHIRISH MAQSADIDA ISHCHI KAMERADAGI ZICHLIKNI KAMAYTIRISH

Komilov Shuxratjon Raximjon o'g'li-tayanch doktorant, To'xtayev Sherzod Solijonovich-assistent,¹ Raxmonov Abdulboqi-dotsent².

Namangan to'qimachilik sanoati instituti¹

Namangan muhandislik texnologiya instituti²

Annotatsiya. Jin mashinasining ish unumdorligini o'sishi albatta xomashyo valigi zichligini ortishi bilan birga sodir bo'lishi isbotlangan. Ammo, zichlikning ortishi bilan unumdorlik ortishi ma'lum chegaragacha bo'lib, keyin unumdorlik pasaya boshlaydi. Mualliflar tomonidan ushbu maqolada tola sifatini oshirish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy ishlar taxlil qilingan.

Kalit so'zlar: Paxta, tola, arrali jin, zichlik, kolosnik, arra, baraban, chigit qobig'i, chigit, momiq.

Jin mashinasining ish unumdorligini o'sishi albatta xomashyo valigi zichligini ortishi bilan birga sodir bo'lishi isbotlangan. Ammo, zichlikning ortishi bilan unumdorlik ortishi ma'lum chegaragacha bo'lib, keyin unumdorlik pasaya boshlaydi. Bu holat yonbosh yo'nalishdagi ishqalanish kuchlarining ta'sirida xomashyo valigi aylanish tezligi kamayib borishi bilan bog'liq bo'lib, zichlik 550÷600 kg/m³ bo'lganida jarayon butunlay to'xtab qolishi isbot qilingan. Bunday holat paxtani jinlash jarayoniga salbiy ta'sir qilib, ish unumdorligi va tola sifatining pasayib

МУНДАРИЖА

I-SHO'BA. MUHANDISLIK SOHALARINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALARNI O'RNI	
Исследование напряженного состояния гидротехнических грунтовых плотин в пространственной постановке <i>П.Ж.Маткаримов, Д.П.Жураев, С.И.Усмонхужаев, О.В.Долиев.....</i>	4
Технологический процесс обработки поверхности алюминия и его сплавов нестационарным током. <i>к.техн.н. Рябова О.В., Горбачева Е.Ю.....</i>	13
Разработка инновационной технологии предварительной обработки поверхности стали для последующего электроосаждения свинца <i>к.техн.н. Рябова О.В., Горбачева Е.Ю.....</i>	15
Tola ajratish qurilmasida chigitlarning tukdorligini sozlash uchun chigit tarog'ini takomillashtirish <i>Ass.A.R.Raximjonov, talaba Tolipova Marjona</i>	20
Past navdagi chigitli paxtani g'aramlash va saqlash jarayonlarini amalga oshirish <i>Ass.A.R.Raximjonov, talaba Komilova Shahzoda.....</i>	22
Tola ajratish qurilmalarini samarali konstruksiyasini ishlab chiqishning nazariy tahlili. <i>Ass.A.R.Raximjonov, talaba Komilova Shahzoda.....</i>	26
Chigitli paxta tarkibidagi iflosliklar miqdorini kamaytirish tahlili <i>M.N.Babayeva.....</i>	30
Tola tozalagichlarni istiqbolli yo'nalishlari <i>M.N.Babayeva.....</i>	34
Aralash tolalardan to'qilgan to'qimalarni ishlab chiqarishda takomillashtirilgan texnologiyasining sinovi <i>V.B.Davronov, ass.D.A.Anvarjonov.....</i>	38
Xududlar bo'yicha yetishtirilgan g'o'za navining tolaning sifat ko'rsatkichlar i bo'yicha taxlili <i>t.f.n., dots., Ergashov Y., t.f.n., dots., Ergashov Y.....</i>	41
VTM rusumli tola tozalagichni kolosnikli panjarasini takomillashtirish <i>talabalar G.Zokirjonova, M.Nosirova.....</i>	43
Paxta tolasini tozalash jarayonida tola tozalash 1vpu texnologiyasini kolosnik panjarasini takomillashtirish <i>Katta o'qituvchi. H.turdiyev., talabalar G.Baxromova, Y.Mamanazarova.....</i>	45
2sb-10 rusumli barabanli quritgichida paxtani titilish darajasini oshirish maqsadida kurakchalarni takomillashtirish <i>Katta o'qituvchisi. H.Turdiyev. talabalar N.Sharipova, F.Tojimatova.....</i>	48

<i>Алтмишов Бобур Суннатбекович, Ўнгаров Жаҳонгир Йўлдош ўғли, Улуғмурадов Ҳамроз Юсуф ўғли, Мурадов Рустам Муродович.....</i>	
Arrali jin mashinasida tola chiqishini sifatini oshirish taxlili <i>Mamadaliyev Nodirbek Vali o'g'li, To'xtayev Sherzod Solijonovich-assistent, Isaxanov Hamidulla-professor.....</i>	338
Jinlash jarayonida tola chiqish sifatini oshirish maqsadida ishchi kameradagi zichlikni kamaytirish <i>Komilov Shuxratjon Raximjon o'g'li, To'xtayev Sherzod Solijonovich, Raxmonov Abdulboqi.....</i>	340
Yangi profilga ega arra va arrali silindr tezligi rostlanadigan arrali jin mashinasini ishlab chiqarish sharoitida sinash <i>Inamova Maftuna Dedamirza qizi, Yo'ldashev Jamolddin Erkinboy o'g'li, Mamadaliyev Mirzohid Boqijon o'g'li.....</i>	343
Chigitlarni tebranuvchi yuzada harakatining nazariy tadqiqi <i>Voxidov Muhiddin.....</i>	348
G'ildiraklarning harakatlanish qobiliyatini optimallashtirish va yo'lga bo'lgan ta'sirini kamaytirish uchun avtomobilni to'g'ri sozlashning ahamiyati <i>Qosimov A.Sh.....</i>	351
Improving the efficiency of freight transportation by road <i>Akbarshokh G'ulomov Ulug'bek o'g'li.....</i>	356
Avtomobil dvigatelini sovutish tizimi hisobini taxlili <i>Oribjonov Valixon Oribxon o'g'li.....</i>	359
Avtomobillarni ta'mirlash usullarini takomillashtirish <i>Oribjonov Valixon Oribxon o'g'li.....</i>	366
Elektromobil va kelajak avtomobillari. <i>Sotvoldiyev O'tkirbek Ulug'bek o'g'li, Kenjayev Xusniddin Bahodirjon o'g'li, Oribjonov Valixon Oribxon o'g'li.....</i>	370
Paxta xomashyosini qayta ishlash texnologik jarayoniga uzatishni samaradorligini oshirish <i>Maftuna Toxirova Umidjon qizi, Kosimov Xusanboy Xaydarovich, Aliyev Olimjon Oribjon o'g'li.....</i>	375
Main types of cotton seed cleaning machines and their operating principles <i>Ismoilkhon Khikmatillaev.....</i>	377
Charim sanoati uchun takomillashtirilgan valli texnologik mashina konstruksiyasi <i>G.A.Baxadirov, G'.Q.Achilov, A.Abdullajonov.....</i>	381
Перспективы механики и мехатроники в первичной обработке и очистки хлопка сырца <i>Мурадов Рустам Муродович, Тадаева Елена Владимировна, Жураева Гулхаё Равшанбековна.....</i>	384